

TECNOPIA

DR. DAVID FRAGOSO

DR. JESÚS F. CARPIO

INVITADAS: DRA. CRISÁLIDA VILLEGAS
DRA. NANCY SCHAVINO

LA TRANSCOMPLEJIDAD

MARZO 29 | 10:30 AM

PARA VER EL VIDEO SÍGUENOS EN:

 /FRECUENCIACAD

REDIT COMO ESCUELA DE PENSAMIENTO

Junta Directiva

Dra. Crisálida Villegas
Presidente

Dra. Nancy Schavino
Vicepresidente

Dra. Mary Stella
Tesorera

Dra. Alicia Uzcatogui
Secretaria

Dra. Waleska Perdomo
Relaciones Institucionales

Dr. José Zaa
Relaciones Internacionales

Dra. Nohelia Alfonso
I Vocal

Dra. Miozotis Silva
II Vocal

Dr. Francisco Pacheco
III Vocal

Dr. Arturo Dávila
IV Vocal

2003
Génesis

2013
Registro
Asociación Civil

2015-2020
Firma de Convenios
Interinstitucionales

2020-2022
Postdoctorados
Diplomados
Cursos
Libros

Nace una idea

Inicio 2003
Investigación 2003-Vigente

Pensamiento transcomplejo
-Cosmovisión
-Complementariedad

Propósito: Desarrollo y promoción del pensamiento transcomplejo

REDIT
Red de Investigadores de la Transcomplejidad
<https://reditve.wordpress.com/>

Dra. Crisálida Villegas
Presidente

Dra. Nancy Schavino
Vice-presidente

Dra. Alicia de Lugo
Secretaria

Dra. Mary Stella
Tesorera

Dr. José Zaa
Relaciones Internacionales

Dra. Waleska Perdomo
Relaciones Institucionales

www.instagram/reditve <http://reditinvestigadortranscomplejidad.blogspot.com/> reditinvestigadoreid@gmail.com

Lo que ha hecho

Sostenibilidad

- Conferencias y ponencias
- Artículos
- Libro (2010)
- 2 Libros (2012)
- 1 Libro (2013)
- 1er Jornadas

2003-2013

- Creación postdoctorado IT (UBA, 2015)
- 4 cohortes
- Eventos (2016)
- Diálogos transcomplejos
- 18 Libros
- Workshop Unitec (2017-vigente)
- 2 Libros
- Coloquios (2018)
- UNESR - SJM
- 2 Libros
- Convenios UNIVERIS / CESPE

2014-2019

2003

Origen y Desarrollo

2013

- Conferencias y ponencias
- Artículos
- Libro (2010)
- 2 Libros (2012)
- 1 Libro (2013)
- 1er Jornadas

2014
Avances
 2019

WORKSHOP
 LA COMPLEMENTARIEDAD METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Jueves 20 de Octubre de 2022
 9:00 a.m.

Dra. Sandra Salazar Dra. Rosa Belén Pérez

UNITEC, Campus Guacara, Edo. Carabobo

- Creación postdoctorado IT (UBA, 2015)
- 4 cohortes
- Eventos (2016)
- Diálogos transcomplejos
- 18 Libros
- Workshop Unitec (2017-vigente)
- 2 Libros
- Coloquios (2018)
- UNESR – San Juan de los Morros
- 2 Libros
- Convenios:
- UNIVERIS
- CESPE

Lo que se esta haciendo

- Convenios Unitec / UNEG
- Postdoctorados
- Diplomados y Cursos
- Libros
- Revistas
- Tertulias
- Espirales recursivas

2020-2025

Internacionalidad y Vinculación

- Convenios
- Unitec
- UNEG
- Postdoctorados
- Diplomados y Cursos
- Libros
- Revistas
- Tertulias
- Espirales recursivas

OFERTA ACADÉMICA

100% ONLINE

ESTUDIOS POSDOCTORALES

- Investigación Emergente
- Educación y Transcomplejidad
- Gerencia Organizacional Transcompleja
- Sistemas y Corrientes Filosóficas
- Profundización Filosófica
- Investigación Transcompleja
- Ambiente y Economía Circular
- Tecnociencia y Sociedad
- Multimodalidad Educativa

DIPLOMADOS

- Visión Transcompleja de Producción de Conocimiento
- Seguridad Ciudadana y Paz
- Docencia Universitaria
- Investigación Transcompleja

CURSOS

- Gestión de Espacios Virtuales de Aprendizaje
- Investigación Emergente
- Investigación Transcompleja
- Pensamiento Transcomplejo

reditve1@gmail.com

Convenio REDIT - UNITEC

Hegemonía y Supervivencia de Noam Chomsky

Estudios Posdoctorales en Profundización Filosófica

Prospectiva Filosófica

Fecha: 24 de Noviembre de 2022
Hora: 07:00 p. m. (Venezuela)

<https://youtube.com/reditve>

www.reditve.wordpress.com
Construyendo la nueva ciencia

Lo que pudiera ser a futuro

Participación de miembros de Redit en investigaciones internacionales

Consolidar el centro de investigación

Fortalecer los convenios

Fortalecer la investigación en el ámbito de la transcomplejidad

Fortalecer la gestión digital

Convertirnos en un Instituto de Altos Estudios de la Transcomplejidad

